

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Cuento con más de diez años de experiencia laboral en gobiernos locales, habiéndome desempeñado en diversas municipalidades de Lima Metropolitana, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima, Barranco, San Isidro y Miraflores, además de una etapa inicial de prácticas profesionales en la Municipalidad de San Miguel. Mi labor se ha desarrollado principalmente en oficinas de asesoría jurídica, con especial énfasis en los ámbitos de fiscalización y comercialización, lo que me ha permitido adquirir un conocimiento sólido y práctico sobre los procedimientos administrativos sancionadores y la gestión normativa municipal.</p>	

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En mi experiencia, el nivel de cumplimiento de las normas municipales varía según la idiosincrasia de cada distrito. He podido observar que el cumplimiento es mayor en aquellos distritos donde la población presenta un nivel educativo más alto, como es el caso de Miraflores y San Isidro. En contraste, en distritos como Lima Cercado o Barranco, este nivel de cumplimiento resulta menor. Por lo tanto, considero que la educación y el grado académico de los ciudadanos influyen de manera significativa en el respeto a la normativa local.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Las municipalidades implementan principalmente medidas de carácter preventivo, como la difusión de las normas a través de capacitaciones, pancartas y el trabajo de promotores vecinales en coordinación con las juntas vecinales, con el objetivo de informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre las disposiciones vigentes. Sin embargo, cuando pese a estos esfuerzos los administrados persisten en el incumplimiento, se activa la vía sancionadora como última ratio. En este sentido, la finalidad última es que los ciudadanos, de manera voluntaria y consciente, adopten conductas de respeto y cumplimiento de las normas municipales.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Un aspecto crítico en la gestión municipal es la deficiente comunicación con los administrados, dado que no se prioriza un verdadero acercamiento orientado a informarles sobre sus obligaciones y derechos. Este déficit no solo afecta a quienes ejercen actividades comerciales, sino también a los ciudadanos en general.

Un ejemplo positivo lo constituye la experiencia de San Isidro, donde se implementaron conferencias y charlas dirigidas tanto a vecinos como a responsables de obras. En dichas jornadas participaron representantes del Ministerio de Vivienda, la Gerencia de Fiscalización, Obras Privadas y, en algunos casos, la Fiscalía Penal, abordando desde las funciones de fiscalización y control hasta las responsabilidades legales y las sanciones aplicables. Esta comunicación directa y personalizada permitió que los administrados accedieran a información de primera mano, logrando reducir significativamente la incidencia de infracciones.

En contraste, en la práctica actual, lo que predomina es una falta de voluntad institucional para replicar este tipo de iniciativas de orientación. Asimismo, si bien existen sectores con interés en participar de este tipo de capacitaciones (como se ha observado en conglomerados comerciales, por ejemplo, Las Malvinas), en general, el ciudadano común no cuenta con suficientes espacios de contacto directo con la municipalidad. En consecuencia, se pierde la oportunidad de fomentar la prevención antes que la sanción.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

En los últimos años sí se perciben mejoras en el nivel de cumplimiento normativo, principalmente porque los administrados muestran una mayor preocupación por regularizar sus licencias de funcionamiento y certificados de Defensa Civil. Actualmente, es más común que se acerquen a la municipalidad para informarse sobre los requisitos necesarios antes de abrir un negocio o desarrollar una actividad económica.

Un factor que ha contribuido a este cambio es la simplificación normativa, que ha reducido las exigencias iniciales para tramitar licencias. Antes, los procedimientos eran extensos y engorrosos, lo que desincentivaba a los ciudadanos a cumplir con la formalidad. Ahora, si bien esta flexibilización genera una mayor carga para la municipalidad en la fiscalización

posterior, ha permitido que los administrados tengan más facilidades para iniciar sus trámites y obtener la documentación requerida.

En ese sentido, las mejoras se explican por un doble impulso: la mayor conciencia ciudadana respecto de la importancia de contar con títulos habilitantes y la adaptación del marco normativo para facilitar el acceso a la formalidad.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó la intervención municipal en materia de tránsito, varias municipalidades han sabido reformular sus ordenanzas, trasladando el enfoque desde la infracción vehicular hacia la sanción por uso indebido del espacio público como bien de dominio municipal.

En la práctica, este giro ha permitido continuar con la imposición de sanciones administrativas en casos de vehículos estacionados en la vía pública, sustentándose en la figura del aprovechamiento inadecuado de bienes públicos. Esta situación es particularmente recurrente en distritos con alta densidad poblacional y escasez de cocheras, donde las familias suelen tener uno o más vehículos sin un espacio privado de estacionamiento, como ocurre en Miraflores, San Isidro y Barranco.

En consecuencia, las infracciones vinculadas al uso indebido del espacio público por vehículos, junto con las relacionadas a la falta de certificado de Defensa Civil y la ausencia de licencia de funcionamiento, constituyen las sanciones administrativas más comunes observadas en la gestión municipal.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Las infracciones vinculadas al uso inadecuado del espacio público suelen producirse por dos razones principales: el desconocimiento de la norma y la falta de comprensión de su alcance jurídico. En distritos como Miraflores, muchos administrados interpretan erróneamente que las sanciones responden a temas de tránsito como estacionar en zona rígida o en línea amarilla, cuando en realidad se fundamentan en la afectación al bien de dominio público.

A ello se suma que un sector de ciudadanos actúa con indiferencia frente a la normativa, pues consideran que una multa no constituye un verdadero disuasivo. Esta situación se ve reforzada por la escasa o deficiente difusión de la normativa municipal, lo que limita el entendimiento de las obligaciones ciudadanas y contribuye a la reiteración de las conductas infractoras.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

El nivel de comprensión y cumplimiento de la normativa municipal varía significativamente según el distrito y el perfil sociocultural de sus habitantes. En distritos con población de mayor nivel educativo, como Miraflores o San Isidro, los ciudadanos tienden a comprender con mayor claridad las disposiciones municipales y las consecuencias de su incumplimiento. Incluso algunos extranjeros residentes muestran un adecuado conocimiento y adaptación a las normas locales.

En contraste, en distritos como el Cercado de Lima, los comerciantes suelen mostrar un bajo entendimiento de las obligaciones administrativas y de las sanciones aplicables; sin embargo, la población vecinal común sí percibe las infracciones de sus pares, por ejemplo, filtraciones o construcciones inadecuadas y presenta quejas al respecto, aunque muchas veces sin una noción clara del procedimiento normativo correspondiente.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

En determinados casos, como en materia de anuncios publicitarios con pantallas LED o en el uso de áreas verdes, resulta más eficiente adoptar medidas de compromiso o correctivas antes que iniciar de inmediato un procedimiento sancionador. Por ejemplo, puede establecerse un acuerdo con la empresa anunciante para limitar el horario de funcionamiento de las pantallas luminosas, garantizando que permanezcan encendidas únicamente hasta una hora determinada, lo que mitiga el impacto sin necesidad de sancionar.

Del mismo modo, en casos vinculados a mantenimiento de áreas verdes, podría otorgarse un plazo razonable para que el administrado cumpla con la subsanación (riego, poda, limpieza u otra acción correctiva), de modo que se incentive el cumplimiento voluntario en lugar de imponer una multa.

Este tipo de acciones refuerzan la función preventiva de la fiscalización, reducen la carga administrativa de procedimientos sancionadores y contribuyen a una relación más colaborativa entre la municipalidad y los administrados.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

La comunicación de las normas municipales debe adecuarse al perfil sociodemográfico de cada distrito. En aquellos con mayoría de adultos mayores, la difusión debe realizarse a través de charlas presenciales, actividades comunitarias o espacios de encuentro vecinal. En distritos con población joven, resulta más efectivo el uso de redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, con mensajes dinámicos y accesibles. En contextos mixtos, es recomendable combinar herramientas digitales con medios presenciales, como pantallas informativas en espacios públicos o escenificaciones a cargo de promotores vecinales. Esta segmentación permite mejorar la comprensión y el cumplimiento normativo, asegurando que la información llegue de manera adecuada a cada sector de la población.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

En materia de disuasión de conductas infractoras, su efectividad depende directamente del tipo de sanción y del impacto que esta genere en el administrado. Existen casos en los que la multa no representa un incentivo real para modificar la conducta, como ocurre con la publicidad en zonas de playa en Lima, donde el beneficio económico supera ampliamente el costo de la sanción, lo que lleva a los administrados a preferir pagar la multa antes que adecuarse a la norma. En contraste, en situaciones como la ocupación indebida de la vía pública por vehículos que bloquean cocheras, las sanciones especialmente aquellas que implican internamiento del vehículo sí logran un efecto disuasivo, pues afectan de manera directa y significativa al administrado. En consecuencia, el carácter disuasivo de las sanciones no es uniforme y depende de la naturaleza de la infracción y del impacto económico o práctico que tenga sobre la persona infractora.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

En relación con la proporcionalidad de las sanciones, se observa que en algunos casos resultan desproporcionadas y en otros no. Ello responde, en gran medida, a la ausencia de una metodología uniforme o un cálculo real que permita determinar de manera objetiva los montos de las sanciones pecuniarias. Si bien las medidas accesorias como clausuras o paralizaciones pueden ejecutarse con relativa claridad, la determinación de las multas monetarias plantea mayores dificultades, más aun considerando que estas pueden ejecutarse de manera coercitiva a través de embargos en cuentas. En materia de obras, por

ejemplo, se han impuesto sanciones mínimas sin tomar en cuenta el cálculo del total de lo construido, lo que desnaturaliza la finalidad sancionadora. En contraste, en otros sectores como el de la publicidad particularmente gigantografías y pantallas LED, las sanciones resultan poco significativas en comparación con los elevados ingresos que generan estas actividades, lo que reduce sustancialmente su efecto disuasivo.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

El efecto disuasivo de las sanciones no es uniforme, pues depende tanto del tipo de infracción como del distrito en el que se aplica. En algunos casos, las multas sí generan un impacto económico que induce al administrado a modificar su conducta; por ejemplo, en materia vehicular, muchos ciudadanos evitan estacionarse en zonas prohibidas al percatarse de la presencia de fiscalizadores o, en su defecto, realizan maniobras rápidas para no ser sancionados. De manera similar, en el ámbito comercial, algunos administrados prefieren no inaugurar sus negocios hasta contar con la licencia correspondiente, a fin de evitar la colocación de carteles de clausura, cuya afectación reputacional resulta significativa. Sin embargo, existen otros casos en los que las sanciones no logran disuadir conductas infractoras, lo que evidencia que su eficacia está condicionada tanto por el contexto distrital como por la valoración que cada administrado otorga al costo económico o reputacional de la sanción.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

La percepción mayoritaria de los administrados frente a la imposición de sanciones municipales es negativa, pues suelen considerarlas injustas y arbitrarias. Existe una visión recurrente de que la municipalidad actúa como un ente punitivo más que preventivo, lo que genera la sensación de que la autoridad es siempre la parte “mala” en la relación con el administrado. Esta percepción se mantiene incluso en aquellos casos en los que los ciudadanos reconocen, de manera implícita, haber incurrido en conductas infractoras, privilegiando la idea de victimización frente a la sanción recibida.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Una de las estrategias más efectivas para fortalecer el cumplimiento normativo y la prevención de infracciones es el trabajo conjunto con el área de participación vecinal, ya que esta constituye el nexo más cercano entre la municipalidad y los vecinos. A través de dicha área se puede promover la difusión de las normas municipales, reforzar el conocimiento sobre las obligaciones ciudadanas y, especialmente, concientizar sobre las consecuencias sancionadoras que derivan del incumplimiento. De esta manera, se logra un mayor alcance en la comunicación institucional y se contribuye a generar una cultura de respeto a la normativa local.

3. Subcategoría	: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma
------------------------	---

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

La capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales en Lima Metropolitana depende en gran medida de las prioridades y del nivel de importancia que cada gestión asigne al cumplimiento normativo. En muchos casos, se observa que los municipios destinan mayores recursos al área de seguridad ciudadana, relegando a la fiscalización, pese a ser esta la encargada de garantizar la observancia de las normas municipales.

Ello se refleja en la limitada contratación de personal tanto en la parte operativa fiscalizadores de campo como en la parte administrativa abogados responsables de la etapa instructiva y

resolutiva. Esta falta de recursos genera sobrecarga laboral, retrasos en la atención de expedientes, acumulación de casos e incluso prescripciones.

En consecuencia, la eficacia de la fiscalización depende directamente del grado de prioridad política y presupuestal que otorgue el gobierno local, así como de la capacidad de gestión de sus gerencias y subgerencias, que deben articular con la alcaldía y la gerencia municipal para obtener los recursos necesarios.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

El cumplimiento normativo en los gobiernos locales debe ser concebido como una prioridad de política pública y como parte de la visión estratégica de cada gestión municipal. Ello implica que el gobierno de turno otorgue el interés necesario para asegurar que la fiscalización y el control normativo no queden relegados frente a otras áreas.

En este sentido, resulta indispensable el apoyo económico para garantizar la contratación de personal competente, la implementación de mejoras administrativas y operativas, la adecuada difusión de las normas hacia los administrados y, finalmente, el control efectivo del cumplimiento normativo. Solo de esta manera se podrá consolidar una gestión municipal que asegure el respeto a las disposiciones vigentes y contribuya al orden, la convivencia y la seguridad en la comunidad.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

El nivel de capacitación del personal en gobiernos locales puede calificarse como medio a medio-bajo, dado que se prioriza con mayor frecuencia la formación de serenazgo antes que la de los fiscalizadores. Este aspecto depende en gran medida de la visión y compromiso de las jefaturas respecto a la importancia del personal de fiscalización. Un ejemplo positivo se observó en la Municipalidad de San Isidro, donde se implementó una especie de “escuela de fiscalizadores”, similar a la ya existente para serenazgo. Durante un mes completo se organizaron cursos con apoyo de diversas áreas municipales y de instituciones externas como el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía e INDECOPI, logrando una capacitación integral que fortaleció las competencias del personal.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

La gestión de las metas establecidas en el POI (Plan Operativo Institucional) no debe reducirse únicamente a una medición cuantitativa. Si bien cada gestión entrante recibe un POI elaborado con un año de anticipación por la administración anterior, es necesario revisarlo y ajustarlo en función de la realidad operativa, logística y de personal disponible.

En este sentido, la experiencia muestra que cuando las metas fijadas son reducidas, es posible superarlas ampliamente si se cuenta con una adecuada capacidad de gestión. Ello permite que, en los años siguientes, se puedan elevar los objetivos de manera realista, logrando un mayor impacto en la labor fiscalizadora. Así, el cumplimiento de metas no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de gestión flexible que refleje la verdadera capacidad institucional y que permita optimizar los recursos disponibles.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

El cambio de autoridades y de gestión política influye de manera significativa en el ámbito de la fiscalización municipal. La voluntad y la prioridad que otorgue la máxima autoridad a esta función determinan directamente la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos sancionadores (PAS). En ese sentido, si el jefe o responsable político no otorga la debida

importancia al cumplimiento normativo, las acciones internas se ven limitadas, reduciendo la capacidad de gestión. Por tanto, la dirección política y la voluntad de la autoridad resultan factores determinantes para garantizar la continuidad y efectividad de la labor fiscalizadora.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En la gestión actual se percibe un incremento de las barreras burocráticas, especialmente a raíz de pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han limitado las facultades municipales en materia de fiscalización vehicular. El caso más evidente ha sido la restricción al internamiento de vehículos en vía pública, función que ahora recae principalmente en la Policía Nacional, entidad que no siempre cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda. Esta situación ha generado duplicidad de funciones, debilitamiento de la autoridad municipal y malestar en los vecinos, quienes se ven afectados por la ocupación indebida de sus cocheras o frentes de vivienda. Ante ello, resulta necesario establecer convenios interinstitucionales o mecanismos de coordinación que permitan a las municipalidades actuar de manera conjunta y efectiva, evitando que se restrinja de manera excesiva su rol fiscalizador.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

El nivel de desconocimiento normativo en los administrados es bastante alto, ya que, si bien existe conciencia general sobre obligaciones básicas —como contar con licencia de funcionamiento o certificado de Defensa Civil—, muchos desconocen requisitos específicos vinculados a su rubro. Por ejemplo, en el caso de restaurantes, no siempre saben que deben contar con un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), capacitaciones obligatorias o carné de sanidad, documentos que incluso pueden ser gestionados fuera del distrito. Esto evidencia que, aunque los ciudadanos manejan nociones generales, carecen de conocimiento especializado indispensable para el cumplimiento integral de la normativa municipal.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Se evidencian barreras burocráticas internas que dificultan la gestión de los procedimientos sancionadores y de recaudación en los gobiernos locales. Un ejemplo claro es la exigencia de documentos cuya información ya puede ser verificada en línea —como la vigencia de poderes en Registros Públicos—, lo cual genera trámites innecesarios para el administrado. Asimismo, se observa una falta de coordinación intergerencial, en particular entre las áreas de fiscalización y administración tributaria, respecto al fraccionamiento de deudas, ya que este procedimiento no siempre se encuentra habilitado en la plataforma tributaria, lo que impide atender oportunamente a los ciudadanos que desean cumplir con el pago. A ello se suman problemas tecnológicos, como la caída de sistemas o la demora en la habilitación de descuentos previamente aprobados, lo que revela una deficiencia en la articulación operativa y tecnológica, afectando la eficiencia institucional y generando malestar en los administrados.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

Se identifican deficiencias de coordinación interinstitucional en la gestión de obras públicas dentro de Lima Metropolitana. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la rehabilitación de pistas y veredas: la Municipalidad de Lima ejecuta el parchado y embellecimiento de la vía pública, sin embargo, posteriormente empresas prestadoras de servicios solicitan la conexión domiciliaria correspondiente, lo que implica romper nuevamente la superficie recientemente

remodelada. Este hecho refleja la ausencia de comunicación previa entre las áreas competentes de obras públicas y las unidades que autorizan intervenciones en la vía, así como con las empresas de servicios. La falta de articulación genera duplicidad de trabajos, sobrecostos, afectación a la infraestructura y malestar en los vecinos, quienes perciben ineficiencia en la gestión municipal.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Se evidencia una falta de coordinación interinstitucional en la gestión de obras públicas en Lima Metropolitana. Un caso representativo ocurre cuando la Municipalidad de Lima ejecuta trabajos de parchado de pistas y mejoramiento de veredas, pero posteriormente empresas prestadoras de servicios solicitan la instalación de conexiones domiciliarias en la misma zona. Esta situación obliga a intervenir nuevamente la superficie recién remodelada, generando duplicidad de trabajos, sobrecostos, deterioro inmediato de la infraestructura y malestar vecinal. El problema radica en la ausencia de comunicación previa entre las áreas municipales que autorizan obras privadas y las encargadas de ejecutar proyectos viales, así como con las empresas de servicios públicos.

IV. Observaciones	: Ninguna
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Eva Karina Peñaherrera Orrillo
D.N.I. N°	: 40688182
Correo electrónico	:
Cargo e institución donde labora	: Asesora legal de la Municipalidad Distrital de Miraflores
Grado académico	: Abogada / Magíster en Gestión Pública
Especialidad	: Derecho Administrativo y Gestión Pública
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 31 de agosto de 2025